

**“YOSH GANDBOLCHILARDA MAXSUS TEZKORLIK QOBILIYATINI
SHAKLLANTIRISH USULLARI”**

Amangeldiyeva Guldana Abdumajit qizi

Bektemir tumani 291-IDUM Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Tadqiqotning maqsadi: Yosh Gandbolchilar misolida keskin o'zgaruvchan yo'nalishlarda to'psiz va to'p bilan yugirish tezligi xamda darvozaga qanchalik to'g'ri otishini tajriba asosida o'rganishga bag'ishlangan. Gandbolda keskin o'zgaruvchan vaziyatlar va raqib yoki raqiblar qarshiligi ta'sirida qayd etilgan xarakterlarini mahorat bilan bajara olish muvofiq vaziyatli mashqlar yordamida shakllantirishdir. Bu borada Prezidentimiz 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidag"gi PQ3031-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida qaror qabul qilindi. Bunda Jismoniy tarbiya va sport soxasining moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash, zamonaviy sport komplekslarini qurish, ularni zamonaviy sport uskunalari va anjomlar bilan ta'minlash, maskur soxada xususiy sektorlarni rivojlantirish; Jismoniy tarbiya va sport soxasida kadrlarni tayyorlash, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish muassasalarini ilmiy-uslubiy jihatdan qo'llab quvvatlash xamda sport maktablarini yuqori malakali murabbiylar va tibbiyot xodimlari bilan ta'minlash; Ta'lim muassasalari o'quvchi va talabalari, aholining keng qatlamlari o'rtasida sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya, ommaviy sport ishlarini tashkil etish, kompleks sport musobaqalarini o'tqazish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish va ularni maqsadli tayyorlash; Aholi o'rtasida sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etish bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarni amalga oshirish; Yoshlar orasidan oqtdorli sportchilarni saralab olish ishlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarini ishlab chiqildi.

Tadqiqotning dolzarbligi: Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda balki, butun dunyoda sportga bo'lgan qiziqish judayam ortib bormoqda. Chunki har xil sport turlaridan shug'illanadigan chempionlarimiz orqali dunyoga tanilamiz. Shuning

uchun xam, Yurtimizda o'sib kelayotgan yosh avlodlarga sport turlari bilan tanishtirib, ularni sportga bo'lgan qiziqishini orttirib va albatta jismoniy sifatlarini (kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik va egiluvchanlik) shakllantirishimiz zarur. Gandbol o'yining asosini yugirish, sakrash, to'pni uloqtirish kabi shug'illanuvchilarning har jihatdan uyg'un rivojlanishiga yordam beradigan tabiiy xarakterliklar tashkil etadi. Yuklamalar organizmdagi barcha funksiyonal tizimlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Mashg'ulotlar orqali musobaqalarda shug'illanuvchilarning ruxiy faoliyati takomillashadi, tezlik reaksiyasi, chamalash, fikr yuritish, tezlik va tashabbuskorlik kabi sifatlari rivojlanadi.

Keskin o'zgaruvchan vaziyatlar ustunligida ijro etiladigan o'ta tezkor texnik-taktik xarakterliklar va xujumkor kombinatsiyalar bilan farqlanuvchi zamonaviy Gandbol musobaqalarida foydali natijaga erishish shu xarakterliklarning aniqligiga bog'liq ekanligi isbot talab qilmaydi. Ma'lumki, 40 daqiqa davom etadigan bunday o'yinlarda toliqish alomatlarini yuzaga kelishi, xarakterlik faolligining susayishi va energetik imkoniyatlarni chegaralanishi xarakterlik texnikasi va aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy xoldir. Yosh ortishi bilan, ish qobiliyatning, ayniqsa, katta va o'rtacha quvvatdagi mashqlarda ortishi ko'p jihatdan organizmning o'sishi shiddatli ishda yuzaga keladigan kislarod talabini qondirilishiga bog'liq bo'ladi. Tezkorlik sifati 8 yoshdan 10 yoshgacha juda tez ortadi, keyin 12 yoshgacha sekinroq ortib boradi, so'ngra to'xtamaydi, hatto pasayadi. 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan davrda qaytadab orta boshlaydi. Agar jismoniy imkoniyatlar aerob-anaerob chidamkorlik ustunligida proporsiyonal shakllantirilgan bo'lsa, tezkorlikning asosi bo'lmish psixokinetik faollik xam sayqal topadi, binobarin, xarakterlik tezligi, texnikasi, uning koordinatsion nusxasi va aniqligi uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Aynan ana shu o'ta dolzarb muammolar bugingi kunda aksariyat tadqiqotchilar va mutaxassis trenerlar diqqat markazidan joy olgan.

Annotatsiya: Tezkorlik bu ma'lum sharoyitda qisqa vaqt ichida, eng ko'p xarakterliklarni bajara olish qobiliyatidir.

Kalit so'zlar: tezlik reaksiyasi, psixokinetik faollik, aerob-anaerob chidamkorlik, kombinatsiya, koordinatsion nusxa.

Tadqiqotni tashkil etish: Tadqiqotimizda 291-IDUM da 1-2yil shug'ullangan 10 nafar yosh gandbolchilar orasida olib boriladi. Sportchilarimizda jismoniy sifatlaridan biri tezkorlik sifatini shakllantirish tahlil qilinadi. Tadqiqotimiz kunduz kuni ikki soatli mashg'ulot jarayonida olib boriladi.

Yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi test sinovlari belgilab olindi:

1. 6 metrli masofadan 9 metrli masofaga mokisimon yugirib borib qaytish 30 soniya ichida nechi marotaba borib qaytishi xisoblaniladi.
2. 9 metrli masofada 6ta to'plarni darvozaga tezlik bilan 6 metrlik chiziqdan otish. (Vaqtga)
3. 30m masofaga To'p bilan fishkalar orasidan tezlikda yugurish.
4. 30 soniya ichida sherik bo'lib bir biriga to'p uzatish: ikki o'yinchi oraliq masofasi 6 metr uzoqlikda turadilar va sherik uchun bitta to'p. Boshlovchinning buyrug'i bilan sheriklar bir biriga tezlikda to'p uzatadilar. 30 soniya tugashi bilan mashq tugatiladi, boshlovchi 30 soniya ichida nechi marta sheriklar bir biriga to'pni uzatkanligini xisoblaydi.

Tadqiqot natijalari:

F.I.Sh	Maxsus mokisimon yugirish	9 metrli masofada to'plarni darvozaga otish (Vaqtga)	To'p bilan fishkalar orasidan yugurish (sekund)	Sherik bo'lib bir-biriga to'p uzatish
Abdumalikova	14	5.4	5.3	10
Abdumutalova	13	5.4	4,9	
Usmanalieva J	14	5.5	5,2	9
Sherova N	13	5.4	5,0	
Nurmuxammedova E	12	5.6	5,5	11

	Rasulova M	14	5.8	4,8	
	Jarilxapova M	15	5.4	5,2	10
	Abdushokirova	12	5.5	5,0	
	Rashidova R	15	5.4	4.9	9
	Burikbaeva A	14	5.6	5,1	

1-jadval

Jadvalda to'ldirilgan natijalardan shu ma'lum bo'ldiki, 291-IDUMda 1-2 yil davomida shug'illanayotgan gandbolchilarida, tadqiqot davomida zo'riqishlar vujudga kelmadi, mashg'ulotlar jarayonida yuklamalar to'g'ri va meyorda berilgani tufayli teskorlik sifati yaxshi rivojlanganligi aniqlandi.

Bunga sabab murabbiy trenerlarning pedagogik ko'nikmalari yaxshi rivojlangani, o'z ishiga loqayd bo'lmaganligi, mashg'ulotlarda sportchilarga yaxshi e'tibor qaratganligidandir.

Mashg'ulotlarga yanada tezkorlik sifatini rivojlanishiga yordam beradigan mashqlar kiritildi :

- yonboshlab, orqa bilan jadal yugirishni bajarish;
- tizzani yuqoriroq ko'tarib va qadamlarni maksimal tezlikda qo'yib yugirish;
- 25-50m masofaga oyoq uchida deysinib tez sakrab-sakrab xarakat qilish;
- maksimal sur'atda aylantirilayotgan kalta va uzun arg'amchi tagidan yoki ustidan yugirib o'tish;
- o'rta masofaga yugirayotganda sur'atni to'satdan o'zgartirish;
- dastlab yugirib borishdab so'ng (6-8m) 20-30m masofada maksimal tezlikka erishish.

Siltanish (рывок) va tez yugirishlar xar xil estafetalarda musobaqa uslubida o'tkazilishi tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytsak, yosh gandbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirishimizdan maqsad yuqoriligi amalda ko'rsatib turibdi. Mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etib va sportchilarga to'g'ri yuklamalar bersak, jismonan sog'lom,

baquvvat, komil inson va kelajakda yetuk sport ustalarini tarbiyalashga erishgan bo'lamiz.

Shuni aytib o'tish kerakki, muhtaram Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev sportchilarga a'lohida e'tibor qaratmoqda va turli xil zamonaviy sport inshootlari barpo etilgan, chunki, chempionlarimizning yutug'i bilan Kelajagi Buyuk Yangi O'zbekistonning bayrog'i Jaxon va Olimpiya o'yinlarida ko'klarda parvoz etishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1) Prezident qarori
- 2) "Gandbol" 2005 Pavlov Sh.K
- 3) "Gandbol " Musobaqa qoidalari, ularni tashkil etish va o'tkazish tizimi.
Toshkent-2014